

НОДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Камалов Бахтияр Шамшетдинович

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

Қорақалпоғистон филиалининг мустақил изланувчиси

Аннотация:

Мақолада наводлат мактабгача таълим муассасаларида болаларнинг индивидуал хусусиятлари ва эҳтиёжларига асосланган таълимни ташкил этиш масалалари ўрганилган. Интеграцияланган методлар, педагогик технологиялар ва индивидуал ёндашувнинг бола ривожига таъсири таҳлил қилинган. Мақолада мактабгача таълимда самарали индивидуал режалаштиришнинг муҳимлиги таъкидланган.

Калит сўз: индивидуал ёндашув, мактабгача таълим, болалар ривожига, педагогик технологиялар, таълим самарадорлиги

Abstract:

The article explores the organization of education in private preschool institutions based on the individual characteristics and needs of children. Integrated methods, pedagogical technologies, and the impact of an individualized approach on child development are analyzed. The importance of effective individualized planning in preschool education is emphasized.

Keywords: individual approach, preschool education, child development, pedagogical technologies, learning effectiveness

Кириш

Мактабгача таълим инсон ҳаётида асосий билим ва кўникмалар шаклландирган давр сифатида катта аҳамиятга эга. Бу ёшда болаларнинг

фаолияти, ижодий салоҳияти ва ижтимоий кўникмалари шаклланади, уларнинг психофизиологик ва индивидуал хусусиятлари асосида ривожланиши таъминланиши лозим. Нодавлат мактабгача таълим муассасаларида таълим жараёнида индивидуал ёндашувни жорий этиш бугунги кунда замонавий педагогика ва таълим соҳасининг энг долзарб йўналишларидан бирига айланди.

Индивид — бу биологик турга кирувчи алоҳида тирик мавжудот бўлиб, унинг ҳар бир хусусияти бошқалардан фарқ қилади. Боланинг ривожланиши унинг шахсий хусусиятлари, фаолияти ва ривожланиш муҳити билан узвий боғлиқ. Илк ёшдаги бола — яслидан мактабгача бўлган даврдаги бола — муайян давргача индивид ҳисобланади. “Индивид” сўзи латинча “individuus” дан келиб чиққан бўлиб, “бўлинмас”, “айрим шахс”, “ягона” маъноларини билдиради.¹ Бу таъриф боланинг биологик ва психологик ривожланишини бирлаштирувчи асосий тушунча сифатида хизмат қилади.

Индивиднинг ривожланиши унинг фаолияти орқали рўй беради. Ҳаракат боланинг психомотор салоҳияти ва унинг атроф муҳитига мослашувчанлигини кўрсатади.

Индивидуал таълим – бу таълим жараёнини ташкил этишнинг махсус шакли бўлиб², унда ҳар бир боланинг шахсий хусусиятлари, қобилиятлари ва қизиқишлари асосида ўқитиш режаси тузилади.

Нодавлат мактабгача таълимда индивидуал ёндашувнинг педагогик асослари

Индивидуал ёндашув мактабгача таълимда боланинг шахсий хусусиятлари ва ривожланиш имкониятларини инобатга олиб таълимни ташкил этиш усули сифатида энг самарали педагогик стратегиялардан бири ҳисобланади. Бу усул боланинг қобилиятлари, қизиқишлари ва эҳтиёжларига мувофиқ машғулотларни шакллантиришни назарда тутади. Педагог боланинг ривожланиш даражасини баҳолашда психомотор, когнитив ва эмоционал

¹ Ш. Шодмонова. Мактабгача таълим педагогикаси. Тошкент-2008. 36-б

² Авлиякулов Н. Х., Мусаева Н. Н.

Янги педагогик технологиялар. Дарслик. 87- б

кўрсаткичларни ҳисобга олади ва уларга мос индивидуал дастурлар ишлаб чиқади.

Индивидуал ёндашувда қўлланиладиган педагогик технологиялар

Индивидуал ёндашувда педагоглар турли инновацион ва интерактив технологиялардан фойдаланадилар. Ушбу технологиялар боланинг фаолиятини самарали ташкил этиш ва ривожланишини таъминлаш учун мўлжалланган. Энг кенг тарқалган усуллар қуйидагиларни ўз ичига олади:

Дифференциал таълим технологиялари – болаларнинг ривожланиш даражаси ва қизиқишларига қараб машғулотларни турлича ташкил қилиш;

Ўйин ва интерактив машғулотлар – боланинг ҳаракат ва маънавий ривожланишини мувофиқлаштириш ҳамда ижодий салоҳиятни ошириш учун қўлланилади.

Бу технологиялар боланинг ўзига хос хусусиятлари ва ривожланиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёнини шахсийлаштириш имконини беради. Шу билан бирга, педагог боланинг натижаларини мунтазам баҳолаб, келгуси машғулотларни шунга мувофиқ мослаштириши мумкин.

Муаммолар ва таклифлар

Индивидуал ёндашувни амалга оширишда баъзи муаммолар учрайди. Улар қуйидагилардан иборат: педагогларнинг малака даражаси, ҳар бир болага мос дастурлар ишлаб чиқишдаги қийинчиликлар, болалар сонининг кўплиги ва ресурслик чекловлар. Шу боис, муассасаларда педагогларнинг малакасини ошириш, инновацион технологияларни жорий қилиш ва ҳар бир болага мос фаолият дастурини тайёрлаш муҳимдир.

Индивидуал ёндашувни такомиллаштириш учун қуйидаги таклифлар киритилиши мумкин:

Педагоглар учун махсус тренинглар ва семинарлар ташкил қилиш;

Машғулотларни рақамли технологиялар ва интерактив воситалар орқали бойитиш;

Ота-оналар билан ҳамкорликни кучайтириш, боланинг ривожланишини уй шароитида ҳам қўллаб-қувватлаш;

Болаларнинг ривожланишини мунтазам мониторинг қилиш ва натижалар асосида индивидуал дастурларни ўзгартириш.

Дидактик ва фаолият асосида ўйинлар

Дидактик ўйин — бу мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланиш босқичлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда таълим беришнинг махсус усулидир.³ Ушбу услуб болаларни фаол равишда машғул қилиш орқали билим ва кўникмаларни эгаллашга қаратилган бўлиб, ўйин орқали ривожланиш жараёнини самарали ташкил этиш имконини беради.

Дидактик ўйинлар боланинг когнитив, моторик, ижодий ва ижтимоий салоҳиятини ривожлантиришда асосий роль ўйнайди. Ушбу ўйинлар орқали болалар нафақат маълумотларни эгаллайдилар, балки ўз фикрларини изоҳлай олиш, муаммоларни ҳал қилиш ва ҳамкасблари билан ҳамкорлик қилиш қобилиятини ҳам ривожлантиришади.

Дидактик ўйинлар мисоллари:

Ранг ва шаклларни ажратиш ўйинлари, санаш ва математик тушунчаларни ривожлантириш ўйинлари, харфлар ва сўзлар билан ўйинлар, конструктор ва қурувчи ўйинлар, ритм ва мусиқий ўйинлар

Дидактик ўйинлар мактабгача таълимда индивидуал ёндашувнинг ажралмас қисми бўлиб, боланинг фаолияти орқали ривожланишини таъминлайди. Ушбу ўйинлар педагогларга боланинг имкониятларини баҳолаш ва шу асосда машғулотларни мослаштириш имконини беради, шу билан бирга боланинг маънавий, когнитив ва ижтимоий ривожланишини самарали таъминлайди.

Хулоса

Нодавлат мактабгача таълим муассасаларида индивидуал ёндашув боланинг ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу усул ҳар бир боланинг биологик хусусиятлари, психофизиологик салоҳияти, қизиқишлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёнини

³ Nargiza Qayumova
Maktabgacha pedagogika. Toshkent- 2013. 131-b

шахсийлаштириш имконини беради. Шу орқали бола нафақат билим ва кўникмаларни эгаллайди, балки мустақил фикрлаш, ижодий фаолият ва муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини ривожлантиради.

Хулоса қилиб айтганда, индивидуал ёндашув нафақат боланинг билими ва кўникмаларини ривожлантириш, балки унинг ижтимоий, эмоционал ва маънавий ривожланишига ҳам кенг таъсир кўрсатади. Шунинг учун мактабгача таълим муассасаларида индивидуал ёндашувни жорий этиш ва уни такомиллаштириш замонавий таълим сифатини оширишнинг асосий омили ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш. Шодмонова. Мактабгача таълим педагогикаси.

Тошкент-2008. 36-б

2. Авлиякулов Н. Х., Мусаева Н. Н.

Янги педагогик технологиялар. Дарслик. 87- б

3.Nargiza Qayumova

Мактабгача педагогика. Toshkent- 2013. 131-б

4. Ш.Содиқова

Мактабгача педагогика” Тошкент-2013

5. Т.В. Газизова, З.У. Колокольникова, Т.А. Колесникова, Э.Г. Сабирова,
С.В. Митросенко

Дошкольная педагогика. Красноярск 2018

6. Т.Д. Красова, Ж.В.Чуйкова

Дошкольная педагогика. Уқув қулланма. Елец-2019

7. Р.Ю.Скоков, Л.А. Галкина, Е.А. Числова, О.В. Давыдович

Детская психология- дошкольная педагогика. Волгоград-2025